

شناسایی ترکیبات آنتی اکسیدانی هسته انگور و اثرات آن بر ایمنی و سلامت غذا

فاطمه قره داغی قره تپه^۱، زینب رفتنی امیری^۲

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی، آمل، ایران
2. عضو هیئت علمی دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران، ساری، ایران

چکیده

هسته انگور از فرآورده های زائد کارخانه های آب میوه می باشد که ترکیبی از چربی، پروتئین، کربوهیدرات و پلی فنل است که مقادیر آن بسته به گونه و جنس انگور متفاوت است. آنتی اکسیدان ها موادی هستند که با حضورشان در غذا یا بدن حتی در مقادیر بسیار کم، بدن را در برابر انواع مختلفی از آسیب های اکسیداتیو که ممکن است در اثر گونه های فعال اکسیژن ایجاد گردد، محافظت نماید. هسته انگور یکی از قدرتمندترین آنتی اکسیدان های مطرح شده است که 20 بار قویتر از ویتامین C و 50 بار قویتر از ویتامین E است که این گروه از فیتوکمیکالهای آنتی اکسیدانی به عنوان بیوفلاونوئیدها شناخته می شوند و در میوه ها، سبزیجات و دانه ها یافت می شوند. امروزه عصاره هسته انگور بصورت کپسول، قرص و شربت در دسترس می باشد. خواص آنتی اکسیدانی هسته انگور جهت بهبود بیماریهای قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و... مفید است.

کلید واژه: آنتی اکسیدان، پرو آنتو سیانیدین اولیگومری، هسته انگور

1- مقدمه

عصاره هسته انگور یک ماده گیاهی طبیعی است که دارای یک منبع متمرکز از پرو آنتو سیانیدین اولیگومری (OPC) است که این آنتی اکسیدان کمک به حفاظت از سلولها در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد می کنند. اصطلاح آنتی اکسیدان در اصل برای اشاره به یک ماده شیمیایی که مانع از مصرف اکسیژن می شود، اطلاق می گردد. آنتی اکسیدان ها قادر به کاهش یا جلوگیری از اکسیداسیون سایر مولکولها می شوند. اکسیداسیون یک واکنش شیمیایی است که عامل انتقال الکترونها از یک ماده به یک عامل اکسید کننده می باشد و واکنشهای زنجیره ای را از طریق حذف رادیکال های آزاد واسطه ای و همچنین با شروع اکسیداسیون خود، موجبات جلوگیری از وقوع سایر واکنش های اکسیداسیون می شوند در نتیجه آنتی اکسیدان ها اغلب به عنوان عوامل احیاء همانند تیول ها، اسید آسکوربیک یا 2- پلی فنل هستند. هرچند واکنش های اکسیداسیون حیاتی و موثرند اما گاهی می توانند مخرب نیز باشند. رادیکال های آزاد به عنوان یک گونه شیمیایی که دارای الکترون جفت

¹ کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی نوشهر، 09111935506، Fatemegharehdaghi@gmail.com

² عضو هیئت علمی دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران، 09113115273

نشده است، تعریف می شود و به فرم ختشی، ناپایدار، دارای عمر کوتاه، فعال و واکنش پذیر است (به منظور جفت شدن با الکترون تنها تا به فرم پایدار درآید). خسارات ناشی از رادیکال های آزاد سبب وقوع بیماری می شود و جهت حفاظت سلولها در برابر خسارت ناشی از رادیکال های آزاد و ختشی نمودن آنها استفاده از آنتی اکسیدان ها مطرح شد. بسیاری از مواد شامل فیتو کمیکال ها نظیر هسته انگور، ویتامینها و مواد معدنی دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند. پلی فنل های موجود در عصاره هسته انگور شامل فلاوینوئید ها، اسید گالیک، مونومریک فلاوان 3- کاتکین، اپی کاتکین 3- گالیت و دیمریک، مونومریک و پلی مریک پروآنتوسیانیدین می باشد. پروآنتوسیانیدین دایمر موجود در هسته انگور موثر ترین ترکیب آنتی اکسیدان می باشد (4، 3 و 15). عصاره هسته انگور به عنوان یک آنتی اکسیدان می تواند سبب مهار رادیکال های آزاد گردد. رادیکال های آزاد همان الکترون های تنها هستند که از محصولات جانبی واکنش های اکسیژن در بدن و محیط ایجاد می شوند. یک اتم اکسیژن پایدار دارای هشت اتم است درحالیکه رادیکال آزاد بسیار ناپایدار بوده و این مولکولهای ناپایدار قادرند آسیب های قابل توجهی به بدن وارد سازند. رادیکال های آزاد با تسریع روند پیری کمک به توسعه سلول های سرطانی می کنند به همین منظور برای جلوگیری از عمل رادیکال های آزاد و ممانعت از ایجاد آسیب بیش از حد به بافت های بدن از آنتی اکسیدان ها جهت سرعت بخشیدن با پایداری الکترون ها استفاده می کنند. عصاره هسته انگور سرشار از پلی فنولها می باشد که پلی فنولها خود نوعی آنتی اکسیدان به شمار می آیند. مطالعات نشان داده است که OPC قدرت آنتی اکسیدانی قویتر نسبت به ویتامین C، E و کاروتن دارد زیرا قبل از کشف عصاره هسته انگور، بهترین منبع آنتی اکسیدانی ویتامین های C و E بودند هرچند این منابع به اندازه کافی قدرت مبارزه با رادیکال های آزاد را ندارند و همچنین ظرف مدت زمان کوتاهی نیز از بدن دفع می شوند در حالیکه عصاره هسته انگور به مدت سه روز در بدن باقی می ماند. برای اولین بار در اواخر قرن 20 تحقیقاتی بر روی عصاره هسته انگور صورت پذیرفت که این تحقیقات براساس French paradox مطرح شد. از آنجائیکه براساس رژیم غذایی روزانه فرانسوی گمان میرفت که نرخ مبتلایان به بیماری های قلبی و عرقی بسیار بالا باشد اما علیرغم تصورات آمار نشان داد که میزان بیماری های قلبی و عرقی پایین بود. دانشمندان معتقد بودند که علت این امر مصرف شراب قرمز در بین فرانسوی بوده است و OPC موجود در شراب قرمز سبب کاهش وقوع بیماری های قلبی و عروقی گشته است. زیرا طی تحقیقات ثابت شد که عصاره هسته انگور یکی از غنی ترین منابع OPC است. بیشترین فعالیت بیولوژیکی ترکیبات فنلیک موجود در انگور و هسته آن مربوط به فعالیت آنتی اکسیدانی آنها می باشد که این ویژگی سبب مهار رادیکالهای آزاد، بازدارندگی اکسیداسیون چربیها و کاهش تشکیل پراکسیدها می گردد (1 و 9). انگور گیاهی غنی از فنولیک اسید است که بطور عمده در هسته انگور، پوست، ساقه و برگ توزیع شده اند. محتوای کل فنل به رقم انگور، نوع خاک، شرایط آب و هوایی، منشاء جغرافیایی، کشت و در معرض امراض گوناگون قرار گرفت، بستگی دارد. فنل ها شامل پرو آنتوسیانیدین، آنتوسیانین، فلاونول، فلاوانول و زوراترول و اسیدهای فنلیک می باشند. پرو آنتوسیانیدینها فنل اصلی ترکیبات موجود در پوست و هسته انگور می باشند. آنتوسیانین ها به عنوان رنگ دانه

مسئول ایجاد رنگ در میوه انگور می باشد. آنتوسیانین ها و فلاونوئیدها دو گروه اصلی از ترکیبات فنولیک بوده که کاتکین فراوانترین فلاونوئید موجود در انگور می باشد. عصاره هسته انگور حاوی اسیدهای فنلیک ساده (p- کوماریک، سینامیک، کافئیک، جنتیسیک، فرولیک و وانیلیک اسید) تری هیدروکسی استیل بن (رزوراترول، پلی داتین)، فلاونوئیدها (کاتکین، اپی کاتکین و کوئرستین) و علاوه بر تمامی اینها حاوی OPCs نیز می باشند. ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات فنلی موجود در هسته انگور در شکل 1 نشان داده شده است (7).

فنل ها: یک گروه بزرگ از محصولات طبیعی مشتق شده از P- کوماریک اسید می باشد. گروه های بزرگ فنل ها عبارتند از: فنل های ساده کومارینها، گلیکوزیدها، آنراکوئیتها، نئولیگنانها (اتوپوزید) تانن، تانن های قابل هیدرولیز (اسید گالیک) تانن های نئو هیدرولیز شده یا تانن های تغلیظ شده (پرو آنتو سیانیدینها، لوکو آنتوسیانیدینها)، فلاون ها و فلاونوئیدها (آپیجین، روتین و کوئرستین)، آنتوسیانیدینها و گلیکوزیدهای آنها (آنتوسیانیدین، سیانیدین) (7).

پروآنتوسیانیدین ها: ترکیباتی فنولیک هستند که احتمالاً در دیواره سلولوزیک سلولهای پوسته هسته انگور رسیده، قرار دارند. هرچند این ترکیبات در مراحل اولیه رشد در واکوئل ها نیز دیده می شوند. پروآنتوسیانیدین ها را میتوان بخشی از یک گروه ویژه از ترکیبات پلی فنولی یعنی فلاونوئیدها دانست که به طبقه تانن های تغلیظ شده، که یکی از دو طبقه عمده و اصلی تانن های گیاهی هستند، مرتبط دانست. یک گروه گسترده از فلاونول -3 هستند نظیر پروسیانیدین ها، پرو دلفینیدین ها و پلارگونیدین ها در هسته انگور، پوست انگور (پروسیانیدین و پرودلفینیدین)، شراب قرمز، سیب، کاج، دارچین و حبوبات یافت می شوند. پرو آنتوسیانیدینها با وزن مولکولی بیش از 2000 دالتون هستند در حالیکه استر اسید گالیک و مشتقات آنها در حدود 3000 دالتون می باشند. پرو آنتوسیانیدین اولیگومریک در گروه فلاونوئیدها طبقه بندی می شود. پرو آنتو سیانیدینهای اولیگومریک هسته انگور از دایمر یا تریمر های کاتکین و اپی کاتکین ساخته شده اند. علاوه بر دایمر و تیمرهای پرو سیانیدین، پروسیانیدین گایول نیز وجود دارند که اغلب از استرهای گالات پروسیانیدین های دایمری و اسید گالیک می باشند. تترامرها یا فلاونول ها به عنوان پرو آنتو سیانیدین پلیمری هم نامیده می شوند (9).

پروسیانیدین ها: بطور گسترده ای در بین گیاهان وجود دارند و علاوه بر هسته انگور در کاکائو، سیب، بادام زمینی، زغال اخته و بسیاری دیگر از منابع گیاهی یافت می شوند. با این وجود عصاره هسته انگور یکی از رایجترین پروسیانیدین ها می باشد (9).

فلاونوئیدها: فلاونوئید های عمده در هسته انگور پروسیانیدین (85-75٪) می باشد. در حالیکه فلاونوئیدهای اصلی در پوست انگور آنتوسیانیدینها می باشد. اثرات آنتی اکسیدانی و مهار کنندگی رادیکالهای آزاد پلی فنلهای نظیر OPCs در بسیاری از سیستمهای تجربی نشان داده شده است که این اثرات تقریباً 2 بار قویتر از ویتامین E و 4 بار قوی تر از ویتامین C₁₂، C₁₃، C₁₄، C₁₅، C₁₆ می باشد. پروسیانیدینهای مهارکننده لیپوکسیژناز و سیکلواکسیژناز بوده که این امر سبب جلوگیری از اکسیداسیون

چربی ها و پلاکتها می شود. هسته انگور مخلوطی از پرو آنتوسیانیدینها نظیر پروسیانیدین اولیگومریک(و پروسیانیدولیک الیگومریک می باشد که همگی از دسته مواد غذایی بوده و متعلق به خانواده فلاونوئیدها می باشند(13).

شکل 1- ساختار شیمیایی برخی از ترکیبات فنلی موجود در هسته انگور

2- مواد و روشها

پسماند و ضایعات فرآوری میوه انگور در کارخانه های آب میوه سازی، نوشابه های الکلی یعنی هسته انگور اصلی ترین ماده بوده و حاوی ترکیباتی نظیر چربی، پروتئین، کربوهیدرات و پلی فنل است که در جداول 1، 2 و 3 نشان داده شده است. روش ها و آزمونهای گوناگونی جهت سنجش و تخمین ظرفیت و قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات هسته انگور وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

- ✓ DPPH: (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)
- ✓ ABTS: (2,2-azino-bis-(3-ethyl bezthiazolin-6-sulfonic acid))
- ✓ سنجش ORAC: (ظرفیت جذب رادیکال اکسیژن)
- ✓ سنجش CBA: (ظرفیت بلچینگ کروسین)
- ✓ سنجش TBARS: (سوبسترای تیوباریوتیک اسید)
- ✓ سنجش TEAC: (ظرفیت اکی والان آنتی اکسیدان)
- ✓ سنجش FRAP: (احیا قدرت آنتی اکسیدانی Ferric)

روش ها و آزمون های اندازه گیری قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات هسته انگور مثل پرو آنتوسیانیدین، پروسیانیدین و سایر ترکیبات فنولی عبارتند از :

- ✓ Procyanidolic test (تست Bates- smit): بر پایه تغییر رنگ محصول با استفاده از مواد شیمیایی خاص استوار است که بیشترین تغییر رنگ حاصله بیانگر محتوای بالاتر OPCS می باشد.
- ✓ آزمون رنگ سنجی پیشرفته Porter Assay یا butanol-Hcl-iron method: یک آزمایش شیمیایی است و کمک به تعیین قدرت پروسیانیدین های موجود در هسته انگور می نماید.
- ✓ روش کروماتوگرافی نفوذ ژل GPC: جهت آنالیز مونومرهای پرو آنتوسیانیدین
- ✓ روش کروماتوگرافی HPLC: برای آنالیز مونومرهای پرو آنتوسیانیدین

جدول شماره 1. ترکیبات موجود در هسته انگور

درصد	ترکیبات
12/9 - 13/9	کربوهیدرات کل
9/5 - 18/3	روغن
10/3 - 13/6	تانن
6/3 - 9	پروتئین
14/8 - 20/6	سلولز
2/1 - 2/9	خاکستر

جدول شماره 2. ترکیبات موجود در روغن هسته انگور

درصد	ترکیبات روغن
73/4 - 78/5	لینولئیک اسید
12/29 - 22/04	اولئیک اسید
4/42 - 11/17	پالمیتیک اسید
2/37 - 6/02	پالمیتولئیک اسید
0/9 - 1/7	مواد غیر صابونی
65 - 73 میلی گرم / گرم	توکوفرول

جدول شماره 3. ترکیبات فنلیک موجود در بخش های مختلف انگور

بخش انگور	ترکیب فنولی
هسته	گالیک اسید، کاتکین، اپی کاتکین، پروسیانیدین، پروآنتوسیانیدین
پوست	پروآنتوسیانیدین، الایژیک اسید، مریستین، کئورستین، کامپفرول، ترانس رزوراترول
برگ	مریستین، الایژیک اسید، کامپفرول، کئورستین، گالیک اسید
ساقه	روتین، کئورستین 0-3 گلوکورونید، ترانس - رزوراترول، استیل بن

میزان برخی از ترکیبات فنولی و پروآنتوسیانیدینی موجود در هسته انگور در جدول 4 و در جدول 5 ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از هسته انگور و هسته انگور چربی زدایی شده براساس برخی از تست های فوق ارائه شده است (6، 8 و 10).

جدول شماره 4. میزان ترکیبات فنولی و پروآنتوسیانیدینی هسته انگور

ترکیبات	میزان
فنل کل (GAE)	8/58 گرم/100 g.d.m
اولئیک اسیدفلاونوئید کل (CE)	8/36 گرم/100 g.d.m
پرو آنتو سیانیدین (CyE)	5/95 گرم/100 g.d.m
GAE: تعادل اسید گالیک	CE : تعادل کاتکین
	CyE : تعادل سیانیدین

جدول شماره 5. ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره هسته انگور و هسته انگور چربی زدایی شده

منبع	ORAC	DPPH	TEAC	FRAP
هسته انگور	*42/18	*16/8- 92	*28/3	-
هسته انگور چربی زدایی شده	-	-	**36/36	**21/6
* میلی مول / گرم ظرفیت آنتی اکسیدانی			** مول / 100 گرم ظرفیت آنتی اکسیدانی	

3- نتایج و بحث

دومان (1990) گزارش نمود که مخلوط استون - آب در استخراج پروسیانیدین های موجود در هسته انگور نسبت به سایر حلال ها بهتر عمل می کند. آلونسو و همکاران (1991) بیان نمودند که در طی استخراج، هنگامیکه میزان اتانول در مخلوط اتانول - آب افزایش یابد، سبب استخراج بیشتر کاتکین و پروسیانیدین می شود هر چند که سبب افزایش مدت زمان استخراج از 3 ساعت به 72 ساعت می گردد. ریور و همکاران سال (1994) بیان نمودند که همه فراکسیون های هسته انگور دارای تانن های هستند که از تیواسیدولیز بدست می آیند و شامل کاتکین، اپی کاتکین و اپی کاتکین -0-3 گالات می باشند. تانن های موجود در هسته انگور از نوع سیس بوده و نسبت سیس به ترانس از 2:1 به 1: 11/5 افزایش می یابد. کالهیتهاراکا و همکاران (1995) نیز گزارش نمودند که متانول بهترین حلال برای استخراج کیفی کاتکین و اپی کاتکین و اپی گالو کاتکین موجود در هسته انگور می باشد.

از لحاظ میزان ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی نتایج متناقضی به دست آمده است و بیان شده است که شاید ظرفیت آنتی اکسیدانی فنول ها دارای غلظتی در حد اشباع باشد که بالاتر از این حد با افزایش غلظت فعالیت آنتی اکسیدانی نمی تواند افزایش یابد. علاوه بر این ظرفیت آنتی اکسیدانی فنلها به ترکیباتی چون حلال ها نیز بستگی دارد. در طی استفاده از حلال هایی چون استون یا متانول عصاره ای با فعالیت آنتی اکسیدانی پایین و با قدرت احیاء کم بدست می آید در حالیکه در استخراج با استات اتیل و یا مخلوط استات اتیل با آب راندمان تولید عصاره پایین اما عصاره حاصله دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بالا و با قدرت احیاء کنندگی زیاد می باشد.

4- نتیجه گیری

1. تفاله انگور یک منبع غنی از محصولات پرارزش نظیر اتانول، تارتاراتها، مالاتها، اسید سیتریک، روغن هسته انگور، هیدروکلوئیدها، فیبر غذایی و ترکیبات فنلی می باشد.
2. مهمترین ترکیبات فعال زیستی موجود در انگور و هسته آن عبارتند از الایژیک اسید، کوئرستین، رزوراترول، آنتوسیانیدینها، سیانیدین، پرو آنتوسیانیدینهای اولیگومری، اسید تارتاریک، اسید کافئیک، اسید کلروژنیک اسید سینامیک، دلفی نیدین، اپی کاتکین، پتونیدین، اسید گالیک، ژرانیول ویتامین C، میریستین، کامپفرول، کوماریک اسید، مالویدین، کاتکین و ... که همگی دارای خاصیت آنتی اکسیدانی می باشند.
3. انگور و هسته آن یک منبع غنی از مواد فعال به نام پرو آنتوسیانیدینهای اولیگومریک و ترکیبات با ارزشی به نام فلاونوئیدها می باشد که جز دسته ترکیبات فنلی موجود در هسته انگور به شمار می آیند و دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و سبب مهار رادیکالهای آزاد می شوند.
4. خواص آنتی اکسیدانی موجود در هسته انگور بیشتر از خواص آنتی اکسیدانی ویتامینهای C, E و β کاروتن می باشد.
5. ترکیبات آنتی اکسیدانی موجود در هسته انگور برای جلوگیری از اکسیداسیون لیپیدهای گوشت بوقلمون پخته و سرد شده بکار می رود که بستگی به غلظت عصاره هسته انگور دارد و بسته بندی این محصول تحت خلاء حتی در غلظت های بسیار کم عصاره بطور قابل توجهی سبب بهبود پایداری اکسیداتیو گوشت بوقلمون می شود.
6. ترکیبات آنتی اکسیدانی هسته انگور به پیشگیری یا تخفیف علائم بیماری دیابت، مشکلات بینایی و یا جلوگیری از تصلب شرایین، پایین آوردن فشار خون و بهبود سطح کلسترول خون کمک می نماید.
7. خواص آنتی اکسیدانی هسته انگور جهت درمان پانکراتیت، سرطان، رگهای واریسی، اختلال بیش فعالی، آلزایمر، آرتروز، یبوست و... موثر است.
8. افرادی که نسبت به هسته انگور حساسیت دارند نباید از آن استفاده کنند شایعترین علائمی آلرژی عبارتند از خشکی پوست، خارش پوست سر، سردرد، سرگیجه و تهوع، همچنین زمانیکه هسته انگور با ضد انعقاد کننده ها یا داروهای ضد پلاکت مورد استفاده قرار می گیرد سبب افزایش خطر خونریزی می شود.
9. با وجود استفاده دراز مدت از هسته انگور و شناسایی ویژگیها و خواص این هسته ارزشمند هنوز مطالعات بیشتری جهت ارائه پاسخ قطعی به پرسش های پیچیده و بیشمار در این زمینه مورد نیاز است.

منابع

1. دوستاری، مهاجری.د. اثرات آنتی اکسیدانی عصاره دانه انگور در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین.مهر ماه 1388
2. A.Jamshidzadeh, Hossein Niknahad, Negar Azarpira, Afshin Mohammadi- Bardbori, Maryam Delnavaz. Effect of Lycopene on Cyclophosphamide- Induced Hemorrhagic Cystitis in Rats Vol 34, No 1, March 2009 Iran 46 J Med Sci March 2009; Vol 34 No1
3. Bagchi D, et al., Oxygen Free Radical Scavenging Abilities of Vitamins C and E, and a Grape Seed. Proanthocyanidin Extract In Vitro, Res. Comm. Mol. Path. and Pharm., 1997. 95(2):179-189
4. F. Züllli, E. Belser, M. Neuenschwander & R. Muggli Mibelle AG, Switzerland .Antioxidants from grape seeds protect hair against reactive oxygen species 22, 265-270, 2000

5. M.B. Mielnik_, E. Olsen, G. Vogt, D. Adeline, G. Skrede. Grape seed extract as antioxidant in cooked, cold stored turkey meat Matforsk AS—Norwegian Food Research Institute, Analytical Methods, Osloveien 1, N-1430 Aas, Norway Received 1 December 2004; received in revised form 28 January 2005; accepted 15 February 2005
6. Siger.a. kalucka.m.N and S.zczapa,E.L. The content and Antioxidant activity of Phenolic compounds in cold-pressed plant oils. Faculty of Food Science and Nutrition Department of Food Biochemistry and Analysis August Cieszkowski University of Agriculture Poznan, Poland Submitted for Publication May 7, 2007 Revised Received and Accepted October 1, 2007
7. En-Qin Xia, Gui-Fang Deng, Ya-Jun Guo and Hua-Bin Li . Biological Activities of Polyphenols from Grapes. Department of Nutrition, School of Public Health, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510080, Int. J. Mol. Sci. 2010, 11, 622-646; doi:10.3390/ijms11020622
8. Joseph .N.M, Sabarwal.m. shashi. A,ahor. A, rawa.s. vitro and in- vivo model for antioxidant activity evaluation.Received 1 December, 2009; received in revised form 13 December, 2009; accepted 27 December, 2009
9. Kathi J. Kemper, MD, MPH. Oligomeric Proanthocyanidin Complexes (OPCs) (Pycnogenols, Pine Bark Extract, Grape Seed Extract) Revised November 10, 1999
10. Ioannis S. Arvanitoyannis,^{1*} Demetrios Ladas² & Athanasios Mavromatis. Potential uses and applications of treated wine waste. International Journal of Food Science and Technology 2006, 41, 475–487
11. B. Tech, Parbhani, Maharashtra. Effect of Processing on Antioxidant Activity of Grape Seed Extract . July 2003
12. Durga Prasad, Panda . Effect of Processing on Antioxidant Activity of Grape Seed Extract. Copyright 2004-2011 CFTRI. All Rights Reserved. Designed and Hosted by Food Science and Technology Information Services (FOSTIS).
13. www.UltimateFatBurner.com .Grape Seed Extract Antioxidant - Benefits and Information .©1999- 2010 www.Antioxidants-Guide.com Health Benefit Of Grapes...A Sweet Tasty Fruit Bursting With Antioxidants. Copyright 2006-2011
14. www.gethealthy.infusionsoft.com.Grape Seed Extract Information .Grape Seed Extract, A Powerful Antioxidant
15. www.AntioxidantGuide.org.Grape Seed. Copyright 2011
16. www.Demand Media, IncGrape Seed Extract Health Benefits. Copyright 1999-2011
17. www.Antioxidants-Guide.com Health Benefit Of Grapes A Sweet Tasty Fruit Bursting With Antioxidants. Copyright 2006-2011